

López Franco, S. I. (2021). *Discurso y control. Análisis de seis organizaciones antioqueñas.* Medellín: Editorial EAFIT.
228 páginas. ISBN: 9789587207088

Eva Patricia Velásquez-Upegui
Universidad Autónoma de Querétaro, México
evapvelasquez@uaq.edu.mx

Yonathan Alexander Escobar-Arboleda
Universidad Nacional Autónoma de México, México
jo.escobar1230@gmail.com

A pesar de que el estudio del discurso representa un área de investigación bastante amplia y productiva, aún existen ámbitos en los que es necesario incursionar para conocer la manera cómo se regulan las interacciones sociales, económicas y políticas. Uno de estos ámbitos es el empresarial, que, como se refleja en esta obra, tiene fuertes implicaciones en la manera cómo se relacionan las personas que comparten estos espacios laborales, puesto que los discursos institucionales no están exentos de promover ideologías que defienden los valores de las organizaciones, en ocasiones al margen de quienes participan en ellas. Por esta razón, el libro *Discurso y control. Análisis de seis organizaciones antioqueñas* propone una mirada crítica y necesaria para comprender la relación compleja entre el discurso y los distintos sectores de la sociedad.

El libro está conformado por nueve capítulos más la introducción y las conclusiones. En el capítulo uno “Las organizaciones: del orden al control”, la autora aborda algunos de los elementos fundamentales para comprender cómo la comunicación está en la base de toda organización para fortalecer la eficiencia, la dinámica, la funcionalidad y, sobre todo, el “orden”. Bajo esta premisa, la investigadora declara que en las organizaciones “ordenadas” toda operación es sistemática y posee una estructura con un fin determinado. En esa medida, estos razonamientos le sirven para tres propósitos diferentes: i) fijar las bases sobre las cuales desarrolla las nociones de control, poder y legitimidad, en los capítulos posteriores, ii) elaborar algunas ideas centrales para comprender el devenir histórico y las distintas formas de definir las “organizaciones” y iii) acercar a todos los lectores no familiarizados con el área de la administración empresarial, para conocer el contexto y la relevancia del tema de estudio.

En el capítulo dos “Control como estrategia de las organizaciones”, se ofrece una revisión conceptual de la palabra “control” y se presta especial atención a la noción de “control interno” desde una perspectiva filosófica, política y discursiva. En este capítulo, la autora argumenta que los manuales de gobierno de las empresas no solo influyen en los comportamientos de los trabajadores, sino que, además, lo advierten de manera explícita en su composición. Por tal motivo, Sonia López, sin abandonar la perspectiva lingüística y los planteamientos de Fowler y Kress de que “tanto el poder como el control están mediados por el lenguaje” (p. 33), describe que estos textos no son ajenos a dichas miradas y advierte que estos se emplean no solo para verificar y ordenar, sino también para persuadir a los trabajadores.

En el capítulo tres “Las organizaciones desde el análisis del discurso”, la investigadora contextualiza el discurso organizacional a partir de las perspectivas de análisis cultural y crítico. Además, define el manual de gobierno como un género discursivo al señalar que estos instruyen, regulan, describen, poseen algunos elementos de narración, circulan en las empresas, en entornos físicos o digitales y están dirigidos a públicos de diversa índole. De igual manera, en este capítulo, la autora presenta los diferentes enfoques o dimensiones del AD que le permiten analizar estos manuales: i) dimensión lingüística, cognitiva y ii) social (Modelo Interaccional).

El capítulo cuatro “Texto/ Discurso” explora las diferentes dimensiones formalistas y funcionalistas desde las cuales se definen y se consideran el texto y el discurso. Allí, mediante una revisión bibliográfica rigurosa, expone cómo estos conceptos han contado con múltiples definiciones entre los analistas de discurso. Por último, la autora aborda estas definiciones desde la perspectiva socio-cognitiva (PS) y desde el modelo interaccional (MI), para sentar las bases del análisis posterior.

El capítulo cinco, “Esquema de análisis del discurso del control organizacional”, es quizá uno de los segmentos más reveladores y de mayor impacto dentro de toda la obra, dado que, en él, Sonia López presenta la propuesta de integrar los niveles de análisis y sus unidades en el plano lingüístico y discursivo (p. 88). En el primero de ellos elabora un análisis micro y se centra en la superestructura y la macroestructura; mientras que, en el segundo, presenta un análisis macro y se ubica en el plano de la interacción, por un lado; y en el plano de la representación, por el otro. Asimismo, se explora la correlación y, si se quiere, complementariedad entre estos dos planos de estudio para comprender el texto y su significación. Este es, sin lugar a dudas, uno de los grandes aportes que presenta la autora, pues su

propuesta en el esquema (EADCO), como bien lo señala ella misma, parte de cinco particularidades:

1) conceder importancia a la dimensión lingüística en el análisis del corpus; 2) iniciar la descripción desde el mismo corpus, desde el cual emana su gramática, su interacción, su representación; 3) partir de una base teórica que organice los criterios de búsqueda [...]; 4) mantener un enfoque interdisciplinario [...] y 5) no perder de vista que lo que se busca en el discurso del control organizacional son las estrategias discursivas (pp. 87-89).

El capítulo seis “Metodología y procedimientos” explica de manera pormenorizada las decisiones teóricas y conceptuales para llevar a cabo el estudio. Estas involucran desde la recolección y sistematización del corpus hasta las unidades descriptivas. Esta parte del texto ofrece a las personas que se acercan a la obra una serie de pautas y procedimientos para el tratamiento cuidadoso y detallado del corpus construido. En él se presentan las razones para escoger las organizaciones objeto de este estudio (Grupo Corona; Grupo Bancolombia; Grupo Éxito; Productos Familia; Nacional de Chocolates, del grupo Nutresa; e Industrias Haceb), las fases en las que se desarrolló el trabajo y las formas de procesamiento de los datos a partir de miradas gramaticales, lingüísticas y discursivas.

Los capítulos siete al nueve conciernen exclusivamente al análisis explicativo de los resultados. En el capítulo siete, “El control organizacional: dimensión lingüística”, se explora la superestructura textual a nivel gramatical y sintáctico, y la macroestructura textual y semántica de las misiones, las visiones y los manuales de cada una de las organizaciones antioqueñas previamente mencionadas. El capítulo ocho “El control organizacional: dimensión discursiva I” explora el plano interaccional en los manuales a partir de las unidades que el modelo interaccional propone: los turnos (inicio, seguimiento, cierre), las triadas (inicio, desarrollo, evaluación), los movimientos (descripción bien del mundo que “era”, el mundo que “es” o el mundo que “debería ser”) y las metafunciones textual (el manual como mensaje), interpersonal (el manual como dispositivo de interacción) e ideacional (el manual como representación).

En el capítulo nueve “El control organizacional: dimensión discursiva II”, se aborda el plano de la representación para los manuales. Para ello se tienen en cuenta los dispositivos retóricos (metáforas, hipérboles, eufemismos, ironías...), las estrategias discursivas (temas, narraciones, simulaciones, personificaciones, actos de habla, lexicalización), el esquema del cuadrado ideológico (des/enfatizar

información positiva o negativa del *outgroup* o del *ingroup*) y la relación discurso y cognición (conocimientos, actitudes, ideologías, estructuras societales).

Por último, se encuentran las conclusiones de la autora en las que evalúa críticamente la eficacia de los modelos utilizados en su estudio, y del enfoque propuesto “Esquema de análisis del discurso del control organizacional” (EAD-CO). De esto, la autora destaca la necesidad de humanizar los discursos dentro de las organizaciones en la medida en que logren vincular a todos los actores para que interactúe con ellos no desde el mandato, sino desde la comprensión que propicia el diálogo.

En esa medida, el libro *Discurso y control. Análisis de seis organizaciones antioqueñas*, va más allá de una experiencia de investigación hacia una propuesta de alfabetización en el discurso, como lo señala la autora, dirigida a la sociedad en todos sus sectores. El conocimiento de su estructura, funciones e implicaciones conlleva a su uso consciente y, por ende, a relaciones sociales equitativas, participativas e inclusivas. De igual manera, el texto cumple con todas las características para ser un manual de consulta dirigido a quienes desean llevar a cabo una investigación en el análisis del discurso, puesto que ofrece bases conceptuales, metodológicas y analíticas de manera pormenorizada como guía de los diversos caminos que puede seguir el analista cuando se encuentra ante un nuevo problema discursivo.